

**ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDA O'ZLASHMA QOLIPLAR
FAOLLASHUVINING IJTIMOIIY OMILLARI****Qodirova Dilfuza G'opirjon qizi,**

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti.

Email: qodirovadilfuza3313@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek tilida o'zlashma qoliplar – ya'ni boshqa tillardan (asosan rus, ingliz, arab va fors tillaridan) kirib kelgan model iboralar, sintaktik konstruktsiyalar va grammatik strukturalarning faollashuvi va ularning ijtimoiy omillar bilan bog'liqligi tahlil etiladi. Tadqiqotda tilshunoslikning deskriptiv, sotsiolingvistik, diskursiv va korpus asosidagi usullaridan foydalangan holda turli yosh, kasb, hududiy guruhlarda qoliplardan foydalanish darajalari, ularning grammatik va semantik integratsiyasi, hamda diskursga xos moslashuvi o'rganildi.

Kalit so'zlar: o'zlashma qolip, sotsiolingvistika, morfosintaktik moslashuv, media tili, til o'zgarishi

KIRISH

Zamonaviy o'zbek tilining taraqqiyot jarayoni ko'p qirrali va murakkab hodisa bo'lib, u faqat ichki lingvistik tizimning rivoji bilan emas, balki tashqi ijtimoiy, madaniy va kommunikativ omillar bilan ham bevosita bog'liqdir. So'nggi yillarda globallashuv, texnologik taraqqiyot, axborot oqimining keskin kuchayishi, madaniy integratsiya va ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizga chuqur kirib kelishi natijasida o'zbek tilida boshqa tillardan, xususan ingliz, rus, arab va fors tillaridan o'zlashma birliklar va qoliplarning faollashuvi kuzatilmoqda.

Bunday o'zlashmalar orasida ayniqsa grammatik, sintaktik va morfosintaktik qoliplar tilshunoslar diqqat markazida bo'lib, ular faqat yangi leksik birliklar emas, balki butun nutq strukturalarining o'zgarishini bildiradi. O'zlashma qoliplarning tilga kirib kelishi va keng qo'llanishi zamonaviy tilshunoslikda tilning adaptiv imkoniyatlarini, ijtimoiy moslashuvchanligini va madaniy ta'sirlarga ochiqqligini ko'rsatib beradi.

Til va jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikda o'zlashma qoliplar – ayniqsa yoshlar nutqida, OAV, ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy hujjatlar va ta'lim sohalarida faollik kasb etmoqda. Bu jarayonni faqat leksik darajadagi o'zgarish sifatida emas, balki sintaktik, uslubiy va kommunikativ tizimlardagi muvozanatning yangilanishi sifatida ham baholash lozim.

Mazkur maqolada zamonaviy o'zbek tilida o'zlashma qoliplar faollashuvining ijtimoiy omillari lingvistik va sotsiolingvistik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, bu qoliplarning turli ijtimoiy guruhlar (yosh, jins, kasb, hududiy tafovutlar) hamda nutqiy kontekstlarda qanday shakllanayotgani, ommalashayotgani va grammatik moslashuvi kuzatuv asosida ilmiy asoslangan misollar bilan yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy ish zamonaviy o'zbek tilida o'zlashma qoliplarning shakllanishi va faollashuv jarayonini lingvistik va ijtimoiy kontekstda tadqiq qilishga qaratilgan. Tadqiqotda deskriptiv-lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv tahlil, korpusli tahlil, matnlararo taqqoslash, hamda statistik kuzatuv metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy tilshunoslikda o'zlashma qoliplarning (ya'ni kalkalangan frazalar, sintaktik strukturalar, barqarorlashgan iboraviy shakllar) tilda qanday shakllanishi, qanday omillar ta'sirida faollashishi va ularning me'yorlashuvi masalasi bir qator xalqaro izlanishlar markazida turibdi. Masalan, Ahmed Seddik Al-Wahy o'zining "Towards a Borrowability Scale for Phraseological Units: The Case of Arabic Calques from English" nomli maqolasida ingliz tilidan arab tiliga o'zlashayotgan frazeologik birliklarni tahlil qiladi. U o'zlashuv darajasini baholovchi "borrowability scale"[1:77] modelini ishlab chiqqan bo'lib, bunda iboralarning grammatik shakli, semantik tahlilga ochiqqligi (transparency) va morfologik parchalanuvchanligi (decomposability) asosiy mezon sifatida ko'rsatiladi. Muallifning fikricha, aynan shu omillar iboraviy qoliplarning boshqa tilga qanchalik muvaffaqiyatli ko'chirilishi va faol ishlatilishiga ta'sir qiladi. Bu tadqiqot o'zlashma qoliplar, xususan kalkalangan iboralarning strukturaviy va madaniy moslashuvini ko'rsatishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Yana bir muhim izlanish Hanna Lantto tomonidan amalga oshirilgan. Uning "Conventionalized code-switching: Entrenched semantic-pragmatic patterns of a bilingual Basque-Spanish speech style"[2:59] nomli maqolasida ikki tilli jamiyatda kod-switching holatlari tahlil qilinadi. Lantto ayrim iboralarning doimiy va barqaror qo'llanishi natijasida ularning konvensiyalashtirilgan (ya'ni me'yoriy) qoliplarga aylanishini asoslaydi. U bunday barqaror konstruktsiyalarni "semantic-pragmatic patterns" deb ataydi va ular sintaktik jihatdan ham mustahkam strukturaga ega bo'lib

borishini ta'kidlaydi. Ushbu qarash, ayniqsa, o'zbek tilida inglizcha va ruscha iboralarning takror va nutqiy ehtiyoj asosida me'yorlashayotgan holatlari bilan bevosita bog'liq.

Bundan tashqari, Binish Maqsood, Tahir Saleem, Asif Aziz va Summiaya Azam tomonidan yozilgan "Grammatical Constraints on the Borrowing of Nouns and Verbs in Urdu and English" [3:15] nomli maqolada grammatik o'zlashmalar, ayniqsa ot va fe'llarning grammatik integratsiyasi masalasi tahlil qilinadi. Shuningdek, Bert Cornillie o'zining "On the pace of syntactic elaboration from Latin calques" [4] nomli maqolasida lotin tilidan ispan, golland va ingliz tillariga kirib kelgan sintaktik kalkalarning qanday jarayonlar orqali me'yorlashuvga erishishini o'rganadi. Mazkur tadqiqotlar umumiy holda quyidagi muhim xulosani asoslaydi: o'zlashma qoliplarning faollashuvi oddiy tarjima yoki leksik o'zlashuv natijasi emas, balki sintaktik, morfologik, madaniy va kommunikativ tizimlararo muvofiqlashuvdir. Ushbu jarayonlar doimiy til kontakti, sotsiokulturning bosimi, texnologik muhit va nutqiy ehtiyojlar orqali shakllanadi. Shu sababli, jahon tilshunosligidagi bunday izlanishlar o'zbek tilshunosligida ham zamonaviy grammatik adaptatsiya va qolipli iboralar ustida ishlashda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy o'zbek tilshunosligida o'zlashma qoliplar (ya'ni boshqa tillardan kirib kelgan sintaktik modellar, barqaror iboralar, kalkalangan strukturalar) ning faollashuvi masalasi tobora dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Ayniqsa, texnologik taraqqiyot, axborot oqimining global xarakter kasb etishi, madaniy interfeyslarning kuchayishi natijasida tildagi sintaktik va morfosintaktik o'zlashmalarni aniqlash va tizimlashtirishga bo'lgan ehtiyoj ortmoqda. So'nggi yillarda bu yo'nalishda bir qancha o'zbek tilshunoslari tomonidan qimmatli tadqiqotlar olib borilmoqda.

Masalan, Umidjon Qo'ziyev o'zining "O'zbek tili korpusini yaratishda o'zlashma grammatik modellarning ajratilishi" [5:113] nomli maqolasida til korpusi asosida chet tillardan kirib kelgan grammatik qoliplarni ajratish metodologiyasini ishlab chiqadi. Unda ayniqsa rus va ingliz tillaridan o'zlashgan murakkab birliklarning sintaktik strukturasi, ularning matndagi joylashuvi va moslashuv jarayoni lingvokorpusiy metod orqali tahlil qilinadi. Muallif "loan grammatical models" atamasi ostida kirib kelgan konstruktsiyalarning o'zbekcha morfologik shakllar bilan qo'shilishi, ularning rasmiy-uslubiy nutqdagi ishlatilish chastotasini ochib beradi. Bu yondashuv, ayniqsa, "qaror qabul qilindi", "loyiha amalga oshirildi", "hisobot topshirildi" kabi rasmiy qoliplarning barqarorlashuvini izohlashda metodologik asos bo'la oladi.

Shuningdek, Otabek Shukurov tomonidan yozilgan “Yangi davr o‘zlashmalarida transformatsion darajalanish”[6:210] nomli ishda o‘zbek tilida boshqa tillardan o‘zlashgan birliklar transformatsion jarayon asosida guruhlarga ajratiladi. U leksik birliklarning semantik yadrosi, grammatik vositalar orqali o‘zbek tilidagi strukturalarga moslashuvi va ayniqsa so‘z birikmalari orqali barqaror qolipga aylanishini ko‘rsatadi.

Ammo mavjud adabiyotlarda o‘zlashma qoliplarning zamonaviy ijtimoiy tarmoq tili, yoshlar va kasbiy guruhlar nutqidagi dinamikasi, morfosintaktik integratsiyasi, shahar/qishloq farqlari, ijtimoiy qatlamlarga ko‘ra faol qo‘llanilishi kabi yo‘nalishlar hali yetarli darajada yoritilmagan.

Shu sababli, ushbu maqola o‘zbek tilida o‘zlashma qoliplar faollashuvining ijtimoiy omillari, ularning strukturaviy va diskursiv xususiyatlari, yoshlar, kasbiy guruhlar, hududiy farqlarga asoslangan tarqalishini kompleks yoritishga qaratilgan bo‘lib, mavjud adabiyotlar tahlilini zamonaviy lingvistik holat bilan to‘ldiradi va ularni muayyan ijtimoiy kontekstdagi real til hodisalari bilan bog‘laydi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Zamonaviy o‘zbek tilida o‘zlashma qoliplarning faollashuvi jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy, madaniy va kommunikativ ehtiyojlarning ortib borishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu holat til tizimida sezilarli grammatik va stilistik o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Tadqiqot davomida olib borilgan kuzatishlar, matnlar korpusi asosida tahlillar, turli diskurs muhitlaridagi real nutqiy birliklarning o‘rganilishi orqali bir qator muhim xulosalar shakllantirildi.

Avvalo, o‘zlashma qoliplar oddiy leksik o‘zlashmalardan farqli ravishda tilning chuqur sintaktik va morfosintaktik qatlamlariga singib borayotgan konstruksiyalar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ular grammatik model, ibora, gap bo‘lagi yoki mustaqil gap ko‘rinishida qo‘llanilib, nutqda barqaror qolip sifatida shakllanmoqda. Masalan, “qaror qabul qilindi”, “onlayn ro‘yxatdan o‘tdim”, “feedback qoldirdi”, “like bosdi” kabi iboralar zamonaviy rasmiy, texnologik yoki ijtimoiy kommunikatsiyada keng qo‘llanilmoqda. Ushbu konstruksiyalar tarjima asosidagi birliklardan farqli o‘laroq, o‘zbek tilining morfologik va sintaktik tizimi bilan uyg‘unlashgan holda til tizimiga kirib bormoqda.

Tadqiqot shuningdek, o‘zlashma qoliplardan foydalanish ijtimoiy guruhlar kesimida farqlanishini ko‘rsatdi. Xususan, yoshlar nutqida ingliz tilidan o‘zlashgan iboralar faol qo‘llanmoqda. “Deadline yaqin”, “task oldim”, “get ready with me”, “vlog

olish”, “story qo‘yish” kabi iboralar, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllangan bo‘lib, sintaktik jihatdan ham o‘zlashgan. O‘rta avlod esa asosan rus tilidan o‘zlashgan rasmiy iboralardan foydalanadi: “tizimga kiritildi”, “xulosa qilindi”, “yig‘ilish o‘tkazildi”. Bu holat sovet davrida shakllangan til modeli va ma‘muriy uslubning davomiyligi bilan bog‘liq. Katta avlod nutqida esa arabcha-forscha diniy va badiiy iboralar ustuvor bo‘lib, “ilm egasi”, “duoyi hayr”, “xatmi Qur‘on” kabi qoliplar keng tarqalgan. Bu farqlar o‘zlashma qoliplarning faolligi yoshga, lingvistik tajriba va madaniy fondga bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Hududiy farqlar ham muhim omil sifatida ko‘rinadi. Shahar aholisi nutqida inglizcha va ruscha zamonaviy qoliplar faol bo‘lsa, qishloq hududlarida an‘anaviy o‘zbekcha sintaktik tuzilmalar ustuvor qolmoqda. Masalan, shaharliklar “Zoom qilamiz”, “briefing bo‘ldi” kabi iboralardan foydalanayotgan bo‘lsa, qishloqlarda “majlis bo‘ldi”, “so‘zga chiqdi” kabi ifodalar saqlanib qolgan. Bu holat tilning sotsiolingvistik polimorfizmini ifodalaydi, ya‘ni til ichida bir vaqtning o‘zida turli grammatik va stilistik qatlamlar mavjudligi va ularning faoliyat yuritishi kuzatilmoqda.

O‘zlashma qoliplarning tilga moslashuvi, odatda, morfosintaktik adaptatsiya orqali yuz beradi. Bunda chet tilidan kirgan birliklar o‘zbek tilining morfologik vositalari orqali moslashtiriladi. Misol uchun, “print qildim” iborasida inglizcha “print” so‘ziga o‘zbekcha “qil” fe‘li qo‘shilib yangi sintaktik birlik hosil bo‘ladi. Shunga o‘xshash tarzda “comment yozdi” yoki “feedback berdi” iboralari ham o‘zbekcha fe‘l yasaliş tizimiga moslashtirilgan. Bu birliklar nafaqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan, balki kommunikativ qulaylik va madaniy identifikatsiya vositasi sifatida ham faol ishlatilmoqda.

Tadqiqot davomida qoliplarning diskursga xos qo‘llanishi ham aniqlandi. Har bir soha o‘ziga xos sintaktik qoliplarga ega. Masalan, IT sohasida “login qilmoq”, “update qilish”, “password kiritmoq” kabi iboralar keng tarqalgan bo‘lsa, rasmiy idoralarda “hisobga olinadi”, “ma‘lumot berildi”, “topshiriq berildi” kabi qoliplar barqaror ishlatiladi. Ta‘lim diskursida esa “mavzu yoritildi”, “natija aniqlandi” kabi qoliplar dominant hisoblanadi. Shuningdek, marketing sohasida “target auditoriyasi”, “brend strategiyasi” kabi inglizcha asosli iboralar faol ishlatilmoqda. Bu holatlar tildagi funksional differensiallikni va qoliplarning diskursga moslashuvchanligini tasdiqlaydi.

Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy o‘zlashma qoliplarning shakllanishi va tarqalishida muhim inkubator vazifasini bajarmoqda. Telegram, Instagram, TikTok va boshqa raqamli platformalarda sintaktik integratsiya va code-mixing holatlari nihoyatda keng. “Zoomga kiring”, “story tashladim”, “like bosdim”, “tag qildim” kabi iboralar orqali

tilshunoslikda “fe’llashtirish” deb ataluvchi jarayon faol kechmoqda. Shuningdek, inglizcha ifodalar to’liq tarjima qilinmay, o‘zbek nutqiga bevosita qo‘shilmoqda: “Bugun get ready with me qilib video oldim” singari misollar buni yaqqol ko‘rsatadi. Bu iboralar tildagi uslubiy yangilanish, ekspressivlik va madaniy kodlarning shakllanishida muhim rol o‘ynamoqda.

Yakuniy xulosalarga ko‘ra, o‘zlashma qoliqlar zamonaviy o‘zbek tilining grammatik va stilistik tizimiga chuqur singib bormoqda. Ularning faollashuvi yosh, kasb, ijtimoiy guruh, hududiy farqlar hamda kommunikativ kontekstga bog‘liq holda turlicha kechmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar sintaktik qoliqlarning shakllanishi va ommalashuvi uchun asosiy platforma sifatida maydonga chiqmoqda. Bu qoliqlar tilshunoslikda nafaqat o‘zgarish belgisi, balki tilning funksional imkoniyatlarini kengaytiruvchi konstruktiv vosita sifatida talqin qilinmoqda.

XULOSA

O‘zbek tilida o‘zlashma qoliqlarning faollashuvi – bu til taraqqiyotining tabiiy va murakkab bosqichi bo‘lib, u faqat lingvistik emas, balki sotsiolingvistik, madaniy va kommunikativ jihatlardan ham yondashishni taqozo etadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, qoliqli tuzilmalar leksik darajada emas, balki morfosintaktik va stilistik qatlamlarda ham chuqur ildiz otmoqda. Bunday birliklar oddiy tarjima mahsuli bo‘lmay, balki tilning ichki grammatik apparatiga moslashtirilgan holda yangi sintaktik konstruksiyalar sifatida shakllanmoqda.

Ularning kengayishi, asosan, yoshlar nutqi, ijtimoiy tarmoqlar, texnologik va rasmiy diskurslarda faol ko‘rinish topmoqda. Shuningdek, avlodlar, hududlar, ijtimoiy guruhlar va sohalar bo‘yicha bu qoliqlarning tarqalishi va shakllanishi o‘ziga xos tafovutlar bilan kechmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar – o‘zlashma qoliqlar uchun inkubator sifatida xizmat qilayotgan bo‘lsa, rasmiy va professional diskurslar bu birliklarning me’yorlashuv maydoniga aylanmoqda.

Shunday qilib, o‘zlashma qoliqlar zamonaviy o‘zbek tili uchun tilshunoslikda faqat kontakt hodisasi emas, balki sintaktik va funksional yangilanishning barqaror omiliga aylanmoqda. Ularning tilda paydo bo‘lishi va keng qo‘llanilishi tilning moslashuvchanligi, ekspressivlik darajasi va kommunikativ samaradorligini oshirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Al-Wahy A. S. Towards a borrowability scale for phraseological units: The case of Arabic calques from English // Osool El-Din Journal. – 2022. – Vol. 22, No. 1. – P. 77–103 – URL: https://opde.journals.ekb.eg/article_249930.html
2. Cornillie B. On the pace of syntactic elaboration from Latin calques // Belgian Journal of Linguistics. – 2019. – Vol. 33, No. 1. – P. 59–84. – DOI: <https://doi.org/10.1075/bjl.00023.cor>
3. Lantto H. Conventionalized code-switching: Entrenched semantic-pragmatic patterns of a bilingual Basque–Spanish speech style // International Journal of Bilingualism. – 2015. – Vol. 20, No. 4. – P. 1–21. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1367006914552830>
4. Maqsood B., Saleem T., Aziz A., Azam S. Grammatical constraints on the borrowing of nouns and verbs in Urdu and English // SAGE Open. – 2019. – Vol. 9, No. 3. – DOI: <https://doi.org/10.1177/2158244019853469>
5. Қўзиёв У.Й. Ўзбек тили корпусини яратишда ўзлашма грамматик моделларнинг ажратилиши масаласи // Филология ва тилларни ўқитиш масалалари. – 2022. – № 4. – Б. 113–117. – URL: <https://myscience.uz/index.php/linguistics/article/view/146>
6. Шукўров О.У. Янги давр ўзлашмаларида трансформациявий даражаланиш // Ўзбекистонда хорижий тиллар. – 2022. – № 4. – Б. 210–216. – URL: <https://journal.fledu.uz/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/shukurov-o.u.-tablicza-1.pdf>